

Стационарный комплекс аппаратуры для автоматизированного перевода устной, жестовой и письменной речи в уголовном судопроизводстве

Қылмыстық сот ісін жүргізуде ауызша, ишара және жазбаша сөйлеуді автоматтандырылған аударуға арналған стационарлық жабдықтар жиынтығы

Область техники. Полезная модель относится к области технических средств, предназначенных для организации уголовного судопроизводства в правоохранительных и судебных органах. Она предназначена для использования в уголовном судопроизводстве, включая допросы, очные ставки, судебные заседания и т.д. Комплекс объединяет существующие технические устройства, обеспечивающие автоматизированный перевод устной, жестовой и письменной речи в уголовном судопроизводстве в режиме реального времени и адаптирован для работы с лицами, использующими жестовую речь. Это позволяет эффективно устранять языковые барьеры, создавать равные условия для участия граждан, включая лиц с ограниченными возможностями, и повышать качество и доступность уголовного судопроизводства.

Имеются аналоги, описывающие системы автоматизированного распознавания и перевода данных, однако их функциональные возможности ограничены. Например:

Патент РФ № 2008114596/09 (G10L 15/14):
Описывает способ распознавания речи путём многопараметрического анализа звуковых сообщений и их сравнения с базой данных слов и фраз. Данное решение эффективно для обработки устной речи, однако оно не

охватывает работу с жестовой и письменной речью, что существенно ограничивает область его применения.

Патент РФ № 2008137394/22:

Представляет собой электронную приемопередающую систему с функцией синхронного перевода устной речи. Для перевода сообщений используется промежуточный язык, например английский. Недостатком данной системы является необходимость в наличии устройств для каждого участника общения, а также зависимость от беспроводной связи, что снижает её удобство и универсальность.

Недостатки известных решений:

-Ограниченность функционала: Существующие системы работают только с одним типом данных (например, устная речь или текст), не предоставляя комплексного подхода к обработке информации.

-Неудобство использования: Требуется наличие отдельных устройств или программного обеспечения для каждого пользователя, что увеличивает сложность и стоимость применения.

-Отсутствие интеграции: Не обеспечивается объединённая работа с текстом, устной и жестовой речью, что ограничивает возможности систем.

-Преимущества предлагаемой полезной модели: Предлагаемая полезная модель представляет собой стационарный комплекс аппаратуры, обеспечивающий автоматизированный перевод устной, жестовой и письменной речи в уголовном судопроизводстве. В отличие от существующих решений, она:

-Объединяет обработку всех трёх типов данных, обеспечивая их комплексную интеграцию.

-Устраняет языковые барьеры, что особенно важно для процессуальной деятельности в правоохранительных и судебных органах.

-Создаёт равные условия для участия всех граждан, включая лиц с ограниченными возможностями.

-Не требует наличия у каждого пользователя отдельных устройств или подключения к сетям связи, что значительно упрощает её использование.

Таким образом, предлагаемая полезная модель отличается универсальностью, функциональностью и высокой степенью адаптации к потребностям уголовного судопроизводства. Она устраняет недостатки существующих систем, предоставляя современное и эффективное решение для органов уголовного судопроизводства.

Сущность полезной модели. Целью полезной модели является создание стационарного комплекса аппаратных средств, способного работать в составе стандартного программного обеспечения для автоматизированного перевода устной, жестовой и письменной речи в уголовном судопроизводстве.

Задача полезной модели: Задачей заявляемой полезной модели является устранение языковых барьеров и обеспечение доступности в уголовном судопроизводстве для всех граждан, включая лиц с ограниченными возможностями, путём создания многофункционального аппаратного комплекса. Этот комплекс обеспечивает удобное рабочее пространство для выполнения

задач уголовного судопроизводства, интеграцию в стандартные программные решения и равные условия участия в процессах для всех категорий граждан.

Существенные признаки модели:

-Наличие 3D-камеры, обеспечивающей точный захват жестовой речи и мимики для корректного перевода.

-Шумоподавляющие микрофоны, позволяющие улавливать устную речь даже в условиях фонового шума.

-Интеграция с ведомственной системой, что обеспечивает автоматическую передачу переведённых данных в защищённую базу данных для сохранения процессуальной информации.

-Универсальная конструкция, позволяющая устанавливать оборудование в различных процессуальных помещениях, обеспечивая гибкость в применении.

Технический результат:

-Устранение языковых барьеров за счёт совместимости оборудования с существующими программными решениями для перевода.

-Повышение эффективности уголовного судопроизводства благодаря оптимальной конфигурации аппаратного комплекса.

-Универсальное размещение оборудования, которое позволяет применять модель в различных условиях в ходе уголовного судопроизводства.

Связь существенных признаков с техническим результатом:

-Заявляемая совокупность существенных признаков (3D-камера, шумоподавляющие микрофоны, интеграция с ведомственной системой, универсальная конструкция) обеспечивает достижение следующих технических результатов:

-Точность перевода жестовой и устной речи благодаря 3D-камере и шумоподавляющим микрофонам.

-Универсальность применения через адаптацию конструкции к различным помещениям органов уголовного судопроизводства.

-Обеспечение защищённого и автоматизированного обмена информацией посредством интеграции с ведомственными системами.

Перечень фигур чертежей

Фиг. 1 – Рабочий стол с размещённым оборудованием, включающий следующие элементы:

1. Электронно-вычислительная машина (ЭВМ)
2. Микрофон с шумоподавлением для оператора
3. Монитор для оператора
4. Наушники для оператора
5. Микрофон с шумоподавлением для участника
6. Камера 3D
7. Наушники для участника
8. Монитор для участников
9. Устройство звукового воспроизведения
10. Сканер документов
11. Компьютерная мышь
12. Клавиатура

Фиг. 2 – Общий вид оборудования со стороны оператора, включая основные компоненты.

Фиг. 3 – Общий вид оборудования со стороны участников, демонстрирующий взаимодействие всех компонентов.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели. Комплекс состоит из стандартных аппаратных и программных средств, доступных на рынке, и включает в себя:

-Электронно-вычислительную машину для обработки данных – современный компьютер с достаточной вычислительной мощностью для обеспечения работы алгоритмов машинного обучения, анализа данных и интеграции с ведомственными системами.

-Камеру 3D для записи жестовой речи и преобразования его в текст – камеры, такие как Microsoft Azure Kinect или Intel RealSense, которые оснащены датчиками глубины для точного распознавания движений.

-Микрофоны с шумоподавлением – устройства, например, производства Rode или Shure, обеспечивающие высококачественную запись устной речи в условиях внешнего шума.

-Мониторы для отображения переведённой информации – стандартные дисплеи с возможностью подключения к компьютеру.

-Программное обеспечение

Для реализации заявленного назначения и достижения технического результата могут использоваться следующие решения:

-Программы для распознавания жестовой речи: Mediapipe от Google или SignAll, которые позволяют идентифицировать движения и переводить их в текст.

-Автоматизированные системы перевода устной речи: Google Speech-to-Text или IBM Watson Speech Services, которые обеспечивают точное распознавание речи и её преобразование.

-Интеграция с ведомственными системами: Программный интерфейс API ведомственной системы «Е-уголовное дело», обеспечивающий автоматическую загрузку полученной информации.

Пример использования: Во время допроса подозреваемый использует жестовую речь. Камера 3D фиксирует его жесты, которые с помощью программного обеспечения (например, SignAll) преобразуются в текст. Переведённый текст отображается на мониторе следователя и одновременно фиксируется в системе «Е-уголовное дело» для дальнейшего анализа и использования в расследовании. В случае необходимости распознавания устной речи микрофоны с шумоподавлением записывают слова, которые преобразуются в текст программами, такими как Google Speech-to-Text, с последующим отображением информации на мониторе.

Данный подход обеспечивает высокую точность перевода и фиксации информации, что подтверждает возможность реализации заявленной модели и достижения требуемого технического результата в ходе уголовного судопроизводства.

Заключение

Полезная модель представляет собой стационарный комплекс аппаратуры, объединяющий стандартные технические

средства для уголовного судопроизводства. Программное обеспечение для перевода может быть выбрано из существующих решений и не является предметом патента. Комплекс способствует устранению языковых барьеров, повышению оперативности работы и созданию равных условий для всех участников уголовного судопроизводства.

Набор в дальнейшем будет оснащён программно-аппаратным обеспечением на базе ведомственных цифровых платформ.

Аналогичной модели, как предлагаемого комплекта оборудования для проведения процессуальных действий в ходе уголовного судопроизводства, не существует.